

O'ZGA TILLI GURUHLARDA O'ZBEK ADABIYOTI FANIDA ASAR TAHLILI MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Musulmanova Nargiza

ToshDO'TAU O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382012>

Annotatsiya. Filologiya yo'nalishi rusiyzabon guruhlari o'zbek adabiyotini o'qitishda badiiy asarlarning tahlili nihoyatda muhim. Chunki talabalarning og'zaki va yozma nutqini shakllantirishda asarlarning tahlili, xususan, pragmatik va lingvistik tahlili katta yordam berishi, shu bilan birga, ayrim badiiy asarlarning sotsiopragsmatik tadqiqi talabalarning o'qilgan har bir asarga o'z munosabatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sotsiopragsmatik tadqiq, asar sujeti, makon va zamon muammolari, qahramonlarning pragmatik xususiyatlari, asar tili va uning jozibasi, asarda aks ettirilgan hodisalarning real yoki to'qimaligi, tarixiyli va zamonaviyli.

Abstract. Analysis of works of art is extremely important when teaching Uzbek literature in Russian-speaking groups of the philological direction. Because in the formation of oral and written speech of students, the analysis of works, in particular, pragmatic and linguistic analysis, is of great help, while the sociopragsmatic study of certain works of art shows the attitude of students to each work read.

Keywords: sociopragsmatic study, the plot of the work, the problems of space and time, the pragmatic characteristics of the characters, the language of the work and its charm, the realism or texture, historicity and modernity of the phenomena reflected in the work.

Inson tafakkuri, tili, madaniyati va dunyoqarashini shakllantirishda so'z san'ati hisoblangan adabiyot fanining nechog'lik muhim ekanligi isbot talab qilmaydigan aksiomadir. Chunki, adabiyot insonni nafaqat odobga, balki fikrini ravon ifodalashga, so'z boyligini oshirishga, muloqot jarayonida undan ongli, oqilona va o'rinli foydalanishga ham o'rgatadi. Adabiyot – badiiy asarlar majmui bo'lib, uni o'qiguvchi o'z tasavvuri va dunyoqarashiga ko'ra qabul qiladi. Badiiy asarlarning sotsiopragsmatik tadqiqi talabalarning o'qilgan har bir asarga o'z munosabatini ko'rsatadi. Xususan, asarda aks ettirilgan jarayonlar, qahramonlar, asar sujeti, makon va zamon muammolari, qahramonlarning pragmatik xususiyatlari, asar tili va uning jozibasi, asarda aks ettirilgan hodisalarning real yoki to'qimaligi, tarixiyli va zamonaviyli va hokazo jihatlarini tahlil qilishda talabalardan asarni to'liq o'qib tanishib chiqishlarini talab qiladi.

V.M.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Toshkent shahar filiali Filologiya fakultetida O'zbek tili va adabiyoti fanlari asosiy fanlar qatoriga kiritilgan bo'lib, 2-3-kurslar davomida o'qitiladi. O'zbek adabiyoti fani xalq og'zaki ijodidan boshlanib, adabiy janrlar, mumtoz adabiyot va uning vakillari asarlari, XX-asr va XXI-asr adabiyoti namoyandalarining nodir asarlari, shuningdek ayrim o'zbek shoir va yozuvchilarning hayoti va ijodini rus adabiyoti vakillarining hayoti va ijodi bilan taqqoslab, o'xshash va farqli jihatlariga ko'ra tahlil qilinadi. Darslarda o'rganiladigan badiiy asarlar, avvalambor, pragmatik jihatdan tahlil qilinadi. Ya'ni, asarning bosh g'oyasi, unda ishtirok etayotgan qahramonlar va personajlarning gender xususiyatlari hamda ularning nutqi, makon va zamon masalasi, voqyealar rivojida tashqi va ichki omillarning ta'sir doirasi kabilar talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi. Ayniqsa, asar ishtirokchilarining nutqi gender jihatdan tahlil qilinganda ularni tasavvur qilish yanada osonlashadi. Shu jihatdan, qahramonlar nutqini ularning vaziyati va psixologik holatidan tahlil

qilinishi talablarga ancha oson bo‘lib, ular bu tahlillarni jonli ijro, ya'ni qahamonlarning roliga kirib ham tahlil qilib bera oladilar.

Ayniqsa, kichik hikoyalarni shu tahlidda tahlil qilish darslarimiz samaradorligini ancha oshirdi. Abdulla Qahhor hikoyalariidan bir qanchasi dars davomida va mustaqil holda o‘qib tahlil qilinganda, talabalar ularni tasavvur qila olishlari uchun har tomonlama pragmatik ochib berildi. Xususan, “Anor” hikoyasi avval o‘qib chiqildi, notanish so‘zlar tarjima qilindi, mazmun-mohiyati tushunib olindi va qahramonlar nutqi gender, psixologik, reallik, makon va zamon nuqtai nazaridan muhokama qilindi. Talabalar o‘z fikr-mulohazalarini bildirishganlaridan so‘ng, ushbu asarning videofilmi namoyish etildi. Shunda talabalar o‘zlarining asar o‘qigandagi tasavvurlarini mazkur videofilm orqali ancha kengaytirishdi. Chunki videofilmlar asar o‘quvchilarining tasavvurlarini ijobiy tomonga o‘zgartirishga ajoyib vosita hisoblanadi. Undagi milliy kolorit, musiqa va tasvir elementlari, personajlar nutqining real ifodasi, realiyalar, rekvizitlar, joy tasviri va boshqalar o‘qilgan asarni yanada yorqinroq tasavvur qilishga va eslab qolishga yordam beradi.

Cho‘lponning “Kecha va kunduz”, Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar”, O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari”, G‘ofur G‘ulomning “Shum bola”, Said Ahmadning “Kelinlar qo‘zg‘aloni”, Erkin Voxidovning “Oltin devor”, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”, Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi” kabi yirik asarlarning videotasvirlari (yoki ularning parchalari) ham talabalarda so‘z boyligini oshirishda, tafakkurini o‘stirishda, voqyealarni real tasavvur qilishda, ularni tahlil qilishda katta yordam beradi.

Shuningdek, badiiy asarlarni tahlil qilishda bir qancha metodlar ham samara berishi mumkin. Masalan, “Tafakkur xaritasi” (*Mayndmap*) metodi orqali asarlarni har taraflama o‘rganish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar” romani “Tafakkur xaritasi”

Mazkur xaritani talabalarga yanada kengroq to‘ldirish topshirig‘i beriladi. Bu orqali o‘z-o‘zidan asarning sotsiopragsmatik tahlili ochiq namoyon bo‘la oladi. Asarlardagi qahramonlarning ayol va erkak jinsiga, ijtimoiy tabaqaga, yoshga nisbatan xos bo‘lgan nutq jarayoni vaqtidagi holati, nutq toni, mimika va ishoralari, kiym-liboslari, odatlari, o‘ziga xos tutumlari kabilarni ham foto va videolavhalar orqali namoyish etish asarlarni to‘la o‘rganishga katta yordam beradi. Milliy koloitni o‘ziga yaxshi singdirgan badiiy asarlar qaysidir jihatlari bilan bir-biriga o‘xshasa, qaysidir jihatlari bilan bir-biridan keskin farq qiladi. Shu nuqtai

nazardan, asar mualliflarining o‘ziga xos bo‘lgan so‘z qo‘llash mahorati, tasvir vositalari, troplardan foydalanish uslublari, asarlarda monologik va dialogik nutqlarning qo‘llanilishi, muallif punktautsiyasi kabi har bir ijodkor uchun xos bo‘lgan jihatlarini talabalarga asarlarni tanishtirishdan oldin uqtirib o‘tish asarlarni bir-biridan farqlagan holda tahlil qilishga ham katta yordam beradi.

Asar qahramonlarining milliy mentalitetni o‘zida aks ettirishi uning nutqi, xatti-harakati, imo-ishorasi va, albatta, tashqi ko‘rinishiga ko‘p jihatdan bog‘liq. Shunday ekan, asar qaysi millat vakili tomonidan yozilganligi yoki qaysi millat vakillari asarda bosh qahramon ekanligi ham juda ahamiyatlidir.

Talabalar asarlarni tahlil qilishganda ko‘pincha Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” va G‘ofur G‘ulomning “Shum bola” asarlarini misol qilib keltirishadi. Negaki, asar syujeti va qahramonlari ko‘p jihatdan o‘quvchining esida qoladigan qilib shakllantirilgan.

Ushbu suratda “O‘tkan kunlar” asarining teatrdan sahnalashtirilgan parchasi aks ettirilgan bo‘lib, talabalardan uni milliylik nuqtai nazaridan izohlab berish topshirig‘i beriladi.

Bu kabi topshiriqlarni har bir asar bo‘yicha talabalarga berib borish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мусулманова Н. Р. Лингвопоэтика – тил ва адабиёт муштараклиги. International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers Impact factor (SJIF) = 6.786. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7786551>
2. Nargiza Musulmanova. Badiiy matnning lingvopoetik tahlili: tarixi, metodologiya va tadqiqot metodlari. O‘zbekiston: til va madaniyat. Amaliy filologiya masalalari. Vol. 2 (5) (2023) <https://aphil.tsuull.uz/index.php/languageand-culture/article/view/80>